

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

Nº de hojas: 52

Hoja nº: 1

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

PÁGINA INICIAL – TÍTULO, AUTOR Y AFILIACIÓN

TÍTULO DEL TRABAJO DE FIN DE RESIDENCIA (TFR)

"Estigma hacia el suicidio en población general, estudiantes universitarios y profesionales sanitarios: estudio comparativo transversal"

AUTOR PRINCIPAL

Nombre y apellidos:

Siria Villanueva Sas^{1,2}

Nombre de la especialidad que termina:

Enfermera Especialista en Salud Mental

Unidad Docente/Unidad Docente Multiprofesional:

Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental del Hospit

AUTORES COLABORADORES

Jose María Pelayo Terán^{1,3,4,5,6}

TUTORES DEL TRABAJO

Nombre y apellidos:

Jose María Pelayo Terán^{1,2,3,4}

FILIACIÓN

1: Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental del Bierzo. Servicio de Psiquiatría y Salud Mental. Hospital El Bierzo. Gerencia de Asistencia del Bierzo (GASBI). Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (SACYL).

2: ORCID: 0009-0008-4544-5229

3: ORCID: 0000-0001-9711-2874. Web of Science ResearcherID: GXG-0069-2022. Scopus Author ID: 15136930400

4: Área de Medicina Preventiva y Salud Pública. Departamento de Ciencias Biomédicas. Universidad de León.

5. Grupo CB07/09/2001 del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud mental (CIBERSAM)

6. Representante de todos los servicios comunes o plataformas de apoyo a la investigación (Comité Científico Interno). IP Grupo GIPSBI. Instituto de Investigación Biosanitaria de León (IBIOLEÓN)

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

**Nº de hojas: 52
Hoja nº: 2**

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

RESUMEN

El estigma hacia el suicidio constituye un factor relevante en la prevención y en la búsqueda de ayuda por parte de las personas con ideación o conducta suicida.

Las actitudes hacia el suicidio pueden variar en función de la formación, el contacto previo con la salud mental y la experiencia profesional, si bien la evidencia comparativa entre distintos colectivos es limitada.

El objetivo de este estudio es analizar y comparar el nivel de estigma hacia el suicidio en población general, estudiantes universitarios y profesionales sanitarios, incluyendo aquellos con vinculación específica al ámbito de la salud mental.

Para ello, se ha diseñado un estudio observacional, descriptivo y transversal, y se ha estructurado un cuestionario autoadministrado en formato online que integra la Stigma of Suicide Scale – Short Form (SOSS-SF) junto con variables sociodemográficas y profesionales relevantes.

La recogida de información se realizará mediante la distribución del cuestionario a los distintos colectivos objeto de estudio, y posteriormente se realizará un análisis descriptivo de las puntuaciones obtenidas, así como un análisis comparativo entre los grupos mediante pruebas estadísticas adecuadas según la naturaleza y distribución de los datos.

Con este estudio se espera identificar diferencias significativas en el nivel de estigma entre los colectivos analizados, generando evidencia que contribuya al diseño de intervenciones formativas orientadas a la reducción del estigma y a la mejora de las estrategias de prevención del suicidio.

PALABRAS CLAVE

Actitudes del personal de salud, Discriminación social, Salud mental, Prevención de la conducta suicida, Encuestas y cuestionarios.

ABSTRACT

Stigma surrounding suicide is a critical barrier to prevention and help-seeking behaviors in individuals with suicidal ideation.

While attitudes may vary based on clinical training and professional experience, comparative evidence across different population groups remains scarce.

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

**Nº de hojas: 52
Hoja nº: 3**

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

The aim of this study is to analyze and compare the levels of suicide-related stigma among the general population, university students, and healthcare professionals, including those specializing in mental health.

To achieve this, an observational, descriptive, and cross-sectional study has been designed. Suicide Scale – Short Form (SOSS-SF) and relevant sociodemographic and professional variables. Statistical analysis will include descriptive metrics and comparative tests between groups, tailored to the nature and distribution of the collected data.

This research expects to identify significant differences in stigma levels across the targeted groups, providing evidence to support the development of educational interventions aimed at reducing stigma and enhancing suicide prevention strategies.

KEYWORDS

Health personnel attitudes, Social discrimination, Mental health, Suicide prevention, Surveys and questionnaires

1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN, INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN.

1.1 Introducción y pregunta de investigación.

El suicidio constituye un importante problema de salud pública a nivel mundial. Además de los factores clínicos y sociales implicados, las actitudes sociales hacia la conducta suicida desempeñan un papel relevante en la prevención y en la búsqueda de ayuda. En este contexto, el estigma hacia el suicidio se ha identificado como un elemento que puede influir negativamente en la percepción de las personas con ideación suicida y en su disposición a solicitar apoyo profesional.

Diversos estudios han mostrado que las actitudes estigmatizantes hacia la conducta suicida pueden manifestarse a través de creencias de culpabilización, incompreensión o distanciamiento social. Estas actitudes no solo se encuentran en la población general, sino que también pueden estar presentes en el ámbito sanitario. Aunque algunos trabajos sugieren que los profesionales de la salud tienden a mostrar menores niveles de estigma

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

**Nº de hojas: 52
Hoja nº: 4**

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

que la población general, todavía se observan actitudes negativas, especialmente entre profesionales que no trabajan directamente en salud mental.

Asimismo, la formación académica y la experiencia profesional pueden influir en la percepción del suicidio. Los estudiantes de carreras sanitarias representan un grupo particularmente relevante, ya que se encuentran en proceso de formación y serán futuros profesionales del sistema sanitario.

No obstante, existen pocos estudios que comparen de forma directa el nivel de estigma hacia el suicidio entre población general, estudiantes sanitarios y profesionales sanitarios dentro de un mismo contexto, y que además diferencien entre profesionales de salud mental y otras especialidades.

Pregunta de investigación:

¿Cuáles son las diferencias en el nivel de estigma hacia el suicidio entre la población general, los estudiantes de carreras sanitarias y el personal sanitario, diferenciando además entre profesionales del ámbito de la salud mental y de otras especialidades?

- Población (P): población general, estudiantes sanitarios y personal sanitario.
 - Población (P): población general, estudiantes sanitarios y personal sanitario
 - Exposición/Intervención (I): pertenencia al grupo profesional o académico.
 - Comparación (C): diferencias entre subgrupos (salud mental vs otras especialidades).
 - Outcome (O): nivel de estigma hacia el suicidio medido mediante instrumento validado.

1.2 Estado actual del tema.

El suicidio representa uno de los desafíos más complejos y urgentes para la salud pública a nivel mundial. Según las estimaciones globales de la Organización Mundial de la Salud, el suicidio continúa siendo una de las principales causas de mortalidad, impactando profundamente en la estructura social y sanitaria (1). En este contexto, el estigma se identifica como uno de los obstáculos más persistentes, ya que interfiere directamente en el

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

**Nº de hojas: 52
Hoja nº: 5**

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

acceso a los cuidados y en la calidad de la atención que reciben las personas con ideación o conducta suicida (2).

Este fenómeno estigmatizante no es uniforme y se manifiesta de diversas formas. Investigaciones recientes han realizado estudios comparativos transversales para analizar cómo el estigma social y el estigma internalizado afectan a la autoestima y al bienestar de las personas con problemas de salud mental, demostrando que la percepción social negativa condiciona gravemente la recuperación (3). Para poder intervenir sobre esta realidad, la comunidad científica ha desarrollado herramientas de medición específicas, destacando la Stigma of Suicide Scale (SOSS) como uno de los instrumentos más robustos para evaluar dimensiones como el aislamiento o la glorificación del suicidio (4).

Dada la necesidad de contar con herramientas ágiles en la práctica clínica y la investigación, se desarrollaron versiones breves de estas escalas. La estructura de la Stigma of Suicide Scale – Short Form (SOSS-SF) ha sido analizada internacionalmente, confirmando su capacidad para medir el estigma de forma precisa y consistente en diferentes poblaciones (5). Asimismo, su reciente validación al castellano ha ratificado que la versión corta es un instrumento fiable y válido para su uso en el contexto español, permitiendo comparar niveles de estigma y alfabetización sobre el suicidio de manera estandarizada (6).

A pesar de estos avances metodológicos, la evidencia sobre cómo varía el estigma entre diferentes colectivos dentro de un mismo entorno regional sigue siendo limitada. No se sabe con certeza si la formación universitaria o la práctica profesional sanitaria reducen efectivamente los prejuicios en comparación con la población general, o si existen sesgos compartidos que dificultan una prevención del suicidio realmente eficaz. Por tanto, este estudio se fundamenta en la necesidad de comparar estos niveles de estigma mediante el uso de la escala SOSS-SF en el Área de Salud del Bierzo, con el fin de generar datos que permitan orientar futuras estrategias de formación y sensibilización.

1.3 Justificación.

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

**Nº de hojas: 52
Hoja nº: 6**

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

A pesar del creciente interés en el estudio del estigma relacionado con la conducta suicida, gran parte de la investigación existente se ha centrado en analizarlo en grupos poblacionales específicos de forma independiente, como población general o profesionales sanitarios. Sin embargo, la comparación directa entre distintos colectivos dentro de un mismo estudio sigue siendo limitada, especialmente en contextos regionales concretos.

Analizar simultáneamente las actitudes hacia el suicidio en población general, estudiantes sanitarios y profesionales de la salud permitirá identificar posibles diferencias asociadas al nivel de formación, al contacto profesional con la salud mental y a la experiencia clínica. Asimismo, distinguir entre profesionales del ámbito de la salud mental y aquellos pertenecientes a otras especialidades puede aportar información relevante sobre el papel de la formación específica en la reducción del estigma.

Los resultados de este estudio podrían contribuir a identificar áreas prioritarias de intervención educativa y sensibilización, tanto en la formación universitaria como en la práctica clínica, favoreciendo actitudes más comprensivas hacia las personas con conducta suicida y facilitando entornos más accesibles para la búsqueda de ayuda.

2. HIPÓTESIS .

2.1 Hipótesis Principal

Existen diferencias significativas en el nivel global de estigma hacia el suicidio entre cuatro grupos: población general, estudiantes universitarios, personal sanitario que trabaja en el ámbito de la salud mental y personal sanitario de otras especialidades.

Se predice que el personal sanitario, debido a su formación académica y contacto profesional con problemáticas de salud, mostrará niveles de estigma distintos a los observados en la población general.

Se plantea que:

- El personal sanitario del ámbito de la salud mental presentará los niveles más bajos de estigma.
- El personal sanitario de otras especialidades mostrará niveles intermedios.

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

**Nº de hojas: 52
Hoja nº: 7**

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

- Los estudiantes universitarios presentarán niveles de estigma superiores al personal sanitario pero inferiores a la población general.
- La población general presentará los niveles más elevados.

Se espera que trabajar en salud mental se relacione de manera inversa con el estigma, incluso cuando se consideren otras variables socio-demográficas.

2.2 Hipótesis Secundarias

La formación específica en prevención del suicidio o salud mental se asocia con menores niveles de estigma hacia el suicidio.

Se espera que aquellos participantes que hayan recibido formación específica presenten puntuaciones significativamente más bajas en el estigma global, independientemente del grupo de pertenencia.

Haber tenido contacto previo (personal o profesional) con personas con conducta suicida se asocia con menores niveles de estigma hacia el suicidio.

Se plantea que la exposición directa a personas afectadas por conducta suicida favorece una mayor comprensión del fenómeno y reduce actitudes de culpabilización o distanciamiento social.

Existen diferencias significativas entre los grupos en las distintas dimensiones del estigma hacia el suicidio (por ejemplo, culpabilización, debilidad personal, deseo de distanciamiento social).

Las variables sociodemográficas (edad, Género y nivel educativo) se asocian significativamente con el nivel de estigma hacia el suicidio.

Se espera que:

- Un mayor nivel educativo se relacione con menor estigma.
- Existan diferencias en función del Género.
- La edad pueda actuar como variable moduladora del nivel de estigma.

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026

Nº de hojas: 52
Hoja nº: 8

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

3. OBJETIVOS .

3.1 Objetivos Generales

- Comparar el nivel de estigma hacia el suicidio en la población general y en el personal sanitario.
- Analizar la influencia del área profesional sobre el nivel de estigma hacia el suicidio.

3.2 Objetivos Específicos

- Analizar la asociación entre la formación específica en prevención del suicidio y el nivel de estigma hacia el suicidio.
- Examinar la relación entre el contacto previo con personas con conducta suicida y el nivel de estigma.
- Comparar las distintas dimensiones del estigma hacia el suicidio entre los grupos de estudio.
- Analizar la relación entre variables socio-demográficas (edad, Género y nivel educativo) y el nivel de estigma hacia el suicidio.
- Evaluar conjuntamente la influencia del grupo profesional, la formación específica y el contacto previo sobre el nivel de estigma hacia el suicidio mediante un modelo estadístico multivariante.

4. METODOLOGÍA .

4.1 Tipo de estudio

Estudio observacional, analítico y transversal, con diseño comparativo entre cuatro grupos poblacionales y enfoque cuantitativo, basado en la aplicación de la Stigma of Suicide Scale –

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

Short Form (SOSS-SF), escala psicométrica validada para la evaluación del estigma hacia el suicidio.

4.2 Población y origen de la muestra

Población de referencia: La población de referencia comprende la población general adulta, los estudiantes universitarios de ramas biosanitarias y los profesionales que ejercen en el ámbito de la salud. Los resultados de este estudio pretenden generalizarse a estos colectivos dentro del contexto del sistema sanitario público español y los entornos de formación académica en salud.

Población de estudio: La población de estudio se compone de tres grupos diferenciados vinculados al **Área de Salud del Bierzo**:

1. **Población general:** Ciudadanos mayores de 18 años residentes en la comarca del Bierzo.
2. **Estudiantes universitarios:** Alumnos matriculados en grados de ciencias de la salud del Campus de Ponferrada (Universidad de León).
3. **Profesionales sanitarios:** Personal en activo de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (GASBI), incluyendo personal de la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental.

Marco geográfico y temporal: El reclutamiento se llevó a cabo íntegramente en el **Área de Salud del Bierzo (León)**. La recogida de datos se realizó durante un periodo de un mes y medio, comprendido entre **mediados de marzo y finales de abril de 2026**, mediante la difusión de un cuestionario autoadministrado online.

Cálculo del tamaño muestral: El tamaño final de la muestra fue de **200 participantes**. Para verificar la validez estadística de este volumen, se realizó un análisis de potencia mediante el software **G*Power 3.1.9.7**. Para un análisis de varianza (ANOVA) de un factor con tres grupos independientes, una muestra de $N = 200$ permite detectar un tamaño de efecto medio-bajo ($f \approx 0,22$) con un nivel de significancia $\alpha = 0,05$ y una potencia estadística superior al **80% ($1 - \beta = 0,80$)**. Estos parámetros garantizan la sensibilidad

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

**Nº de hojas: 52
Hoja nº: 10**

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

suficiente para identificar diferencias significativas en los niveles de estigma entre los colectivos analizados. El muestreo fue de tipo no probabilístico por conveniencia.

4.3 Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión:

Población general:

- Tener 18 años o más.
- Comprender el idioma del cuestionario.
- Aceptar el consentimiento informado.
- No ejercer ni estudiar en el ámbito sanitario.

Personal sanitario:

- Tener 18 años o más.
- Poseer titulación sanitaria oficial.
- Aceptar el consentimiento informado.

Estudiantes sanitarios:

- Tener 18 años o más.
- Estar matriculados en un programa universitario sanitario.
- No estar ejerciendo profesionalmente en el área sanitaria.
- Aceptar el consentimiento informado.

Criterios de exclusión

- Participantes menores de 18 años.
- Cuestionarios incompletos o con respuestas incoherentes/aleatorias.
- Participantes que no acepten el consentimiento informado.

4.4 Aspectos Éticos y Legales

El presente estudio seguirá estrictamente los principios éticos de investigación en seres humanos, de acuerdo con la Declaración de Helsinki y la normativa vigente sobre protección de datos y confidencialidad.

- **Consentimiento informado:**

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

**Nº de hojas: 52
Hoja nº: 11**

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

Todos los participantes recibirán información clara sobre los objetivos del estudio, la naturaleza voluntaria de su participación, la duración estimada del cuestionario, y el uso que se dará a los datos recopilados. La aceptación de estas condiciones mediante la opción correspondiente en el cuestionario online constituirá el consentimiento informado digital.

- **Anonimato y confidencialidad:**

El cuestionario será completamente anónimo y no se recogerán datos personales que permitan identificar a los participantes. La información se almacenará en plataformas seguras y solo estará accesible al equipo investigador. Los resultados se presentarán de manera agregada, evitando cualquier identificación individual. La recogida, tratamiento y cesión de los datos del estudio se realizará siguiendo lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales.

Toda la información referente a la identidad de los sujetos participantes será considerada confidencial a todos los efectos. En los formularios de recogida de datos, el paciente será identificado mediante un número de paciente. Posteriormente los datos recogidos serán consignados en una base de datos siguiendo un procedimiento que asegure una total disociación entre dichos datos y la identidad del paciente.

Las herramientas utilizadas para la recogida de encuestas online cumplen requerimientos de seguridad estrictos que permiten cumplir la normativa del RGPD. Microsoft Forms cumple con los estándares de seguridad HIPAA, BPAA y FERPA. Las respuestas se almacenan en una base de datos Excel que se almacena en un equipo privado, al que solo tienen acceso a la IP los investigadores colaboradores del estudio para la consecución de los objetivos del estudio y el informe de resultados del mismo.

- **Riesgos y beneficios:**

El estudio es de bajo riesgo, dado que consiste en la cumplimentación de un cuestionario online. No se prevén riesgos físicos ni psicológicos relevantes. Sin embargo, se incluirá información de contacto de servicios de apoyo en salud mental al final del cuestionario, por si los participantes requieren asistencia.

- **Voluntariedad y retirada:**

La participación es totalmente voluntaria. Los participantes podrán abandonar el estudio en cualquier momento, sin que ello implique consecuencias negativas de ningún tipo.

- **Cumplimiento legal y buenas prácticas:**

Se garantizará el cumplimiento de la normativa de protección de datos y las recomendaciones de buenas prácticas en investigación con seres humanos.

Este estudio ha sido aprobado por el CEIm de las áreas de León y el Bierzo (Nº registro interno:26036)

4.5 Variables e instrumentos

La recogida de datos se llevó a cabo mediante un cuestionario digital estructurado, diseñado **ad hoc** y distribuido a través de la plataforma **Microsoft Forms**. A continuación, se detallan las variables e instrumentos organizados por dimensiones:

4.5.1. Variables sociodemográficas y de perfil

Se incluyeron variables estándar para la caracterización de la muestra, las cuales no requieren definición técnica por ser de uso común:

- **Nacionalidad:** Variable cualitativa nominal.
- **Edad:** Variable cuantitativa (años).
- **Género:** Variable cualitativa nominal.
- **Nivel de estudios alcanzado:** Variable cualitativa ordinal (desde "Sin estudios" hasta "Estudios universitarios").
- **Situación laboral actual:** Variable cualitativa nominal.
- **Perfil académico:** Se registró si el participante es **estudiante** y, en caso afirmativo, el **área de conocimiento** específica para identificar perfiles vinculados a las ciencias de la salud o sociales.

4.5.2. Variables de contacto y experiencia en Salud Mental

Dada su relevancia como potenciales variables de confusión o de riesgo en el estigma, se definieron las siguientes:

- **Contacto familiar:** Antecedente de ser familiar de una persona con diagnóstico de salud mental (Variable dicotómica: Sí/No).

- **Contacto como paciente:** Condición de ser o haber sido paciente de servicios de salud mental (Sí/No).
- **Contacto profesional:** Se interrogó sobre si el participante tiene **contacto directo con pacientes** de salud mental en su puesto de trabajo habitual (Sí/No).
- **Experiencia previa con conducta suicida:** Variable fundamental que recoge si el participante ha tenido vivencias cercanas (personales o de allegados) relacionadas con el suicidio, factor determinante en la configuración de actitudes y prejuicios.

4.5.3. Instrumento de medida del estigma

La variable principal del estudio se midió mediante la **Stigma of Suicide Scale (SOSS)** en su versión reducida de 16 ítems.

- **Descripción:** Se trata de una escala validada que utiliza un formato tipo Likert de 5 puntos (desde 1: "Totalmente en desacuerdo" hasta 5: "Totalmente de acuerdo").
- **Dimensiones:** La escala evalúa tres factores: **Estigma negativo** (atribución de rasgos como cobardía o egoísmo), **Aislamiento/Distanciamiento social** y **Glorificación/Normalización** del acto suicida.
- **Interpretación:** Las puntuaciones más altas en las subescalas de estigma y aislamiento indican una actitud más prejuiciosa, mientras que la subescala de normalización refleja una percepción menos estigmatizante pero potencialmente de riesgo.

4.5.4. Control de sesgos

Para minimizar los errores sistemáticos y asegurar la validez de los resultados, se aplicaron las siguientes estrategias:

- **Sesgo de discapacidad social:** Al tratar un tema altamente estigmatizado como el suicidio, el uso de una encuesta online y **completamente anónima** reduce la tendencia de los participantes a falsear sus respuestas para adecuarse a lo socialmente aceptable.

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

**Nº de hojas: 52
Hoja nº: 14**

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

- **Sesgo de información (pérdida de datos):** Se configuró el formulario en Microsoft Forms con la opción de "**respuesta obligatoria**" en todos los ítems de la escala SOSS, garantizando la obtención de cuestionarios completos para el análisis estadístico.
- **Sesgo de selección:** Se incluyó un consentimiento informado previo y criterios de inclusión claros para delimitar la población diana, controlando mediante el análisis de subgrupos (estudiantes de salud vs. otros) la posible influencia del nivel de conocimientos previos en los resultados.

4.6 Procedimiento

El estudio se llevará a cabo siguiendo el diseño previamente descrito y mediante la utilización de un cuestionario autoadministrado en formato online. La recogida de datos se realizará a través de las siguientes fases:

- **Selección y reclutamiento de la muestra:**
Se contactará con los distintos colectivos objeto de estudio —población general, estudiantes universitarios y profesionales sanitarios, incluyendo aquellos con vinculación específica al ámbito de la salud mental— mediante correo electrónico, redes sociales, grupos universitarios y profesionales, y otras plataformas pertinentes. Se proporcionará un enlace al cuestionario en Microsoft Forms, garantizando que la participación sea voluntaria.

- **Consentimiento informado:**

Antes de acceder al cuestionario, los participantes recibirán información detallada sobre los objetivos del estudio, la confidencialidad de los datos, la voluntariedad de la participación y la posibilidad de retirarse en cualquier momento.

La aceptación de estas condiciones mediante un clic en la opción de consentimiento servirá como consentimiento informado digital.

- **Medición de variables:**

El cuestionario incluirá:

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

Nº de hojas: 52

Hoja nº: 15

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

o La Stigma of Suicide Scale – Short Form (SOSS-SF), para evaluar el nivel global de estigma hacia el suicidio.

o Preguntas sociodemográficas y profesionales relevantes (edad, género, formación académica, experiencia en salud mental, especialidad profesional, etc.), que permitirán el análisis comparativo entre los grupos.

• **Anonimato y confidencialidad:**

Todos los datos se recopilarán de forma anónima, sin recoger información personal que permita identificar a los participantes. La información será almacenada de manera segura y solo se utilizará con fines de investigación.

• **Duración y logística:**

La cumplimentación del cuestionario está estimada en aproximadamente 10 minutos. Los participantes podrán completar la encuesta en cualquier momento dentro del período de recogida de datos previamente establecido.

• **Control de calidad de los datos:**

Se revisarán los cuestionarios completados para detectar respuestas incompletas o inconsistentes, que serán excluidas del análisis.

4.7 Métodos estadísticos

Los datos obtenidos se analizarán utilizando el software estadístico SPSS.

Se realizará el siguiente procedimiento:

1. Análisis descriptivo:

- En primer lugar, se realizará un análisis descriptivo de las variables recogidas.
- Para las variables cuantitativas se calcularán media y desviación estándar en caso de distribución normal, o mediana y rango intercuartílico cuando la distribución no sea normal.
- Para las variables categóricas se presentarán frecuencias absolutas y porcentajes.

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

**Nº de hojas: 52
Hoja nº: 16**

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

- La normalidad de la distribución de las variables cuantitativas se evaluará mediante la prueba de Shapiro-Wilk (o Kolmogorov-Smirnov en muestras grandes), así como mediante inspección gráfica de histogramas y gráficos QQ.
- La homogeneidad de varianzas entre grupos se evaluará mediante la prueba de Levene.

2. Comparación entre grupos:

Para comparar el nivel de estigma hacia el suicidio entre los grupos de estudio se aplicarán diferentes pruebas según los supuestos estadísticos:

- Si se cumplen los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas, se utilizará un ANOVA de un factor.
- Si se cumple la normalidad pero no la homogeneidad de varianzas, se aplicará el ANOVA de Welch.
- Si no se cumple el supuesto de normalidad, se empleará la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, utilizada para comparar tres o más grupos independientes.

En caso de encontrarse diferencias significativas entre grupos, se realizarán comparaciones post-hoc:

- Tukey HSD si se cumplen los supuestos de homogeneidad de varianzas.
- Games-Howell si las varianzas son desiguales.
- En el caso de Kruskal-Wallis, se realizarán comparaciones múltiples mediante test de Dunn con corrección de Bonferroni.

3. Análisis de asociación:

Para evaluar la relación entre el nivel de estigma hacia el suicidio y las variables independientes (grupo profesional, formación específica en salud mental o prevención del

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

**Nº de hojas: 52
Hoja nº: 17**

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

suicidio, contacto previo con conducta suicida y variables sociodemográficas), se utilizará regresión lineal múltiple.

En este modelo se incluirán como covariables:

- edad
- género
- nivel educativo
- formación específica en prevención del suicidio
- contacto previo con conducta suicida

El nivel de significación estadística se establecerá en $\alpha = 0,05$.

4. Control de calidad de los datos:

Se revisarán los cuestionarios completados para identificar:

- respuestas incompletas
- respuestas inconsistentes o aleatorias

Los registros que presenten estos problemas serán excluidos del análisis.

Asimismo, se evaluará la consistencia interna de la escala SOSS-SF mediante el coeficiente alfa de Cronbach.

5. Presentación de resultados:

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

**Nº de hojas: 52
Hoja nº: 18**

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

- Los resultados se presentarán mediante tablas y gráficos (diagramas de cajas, gráficos de barras o medias con intervalos de confianza), con el fin de facilitar la interpretación comparativa entre los distintos grupos analizados.

5. RESULTADOS . Extensión máxima 10 folios incluyendo tablas y figuras

5.1 Participantes

Siguiendo las recomendaciones de la declaración STROBE para estudios observacionales transversales, se detalla el flujo de participación en las distintas fases del estudio:

1. **Participantes elegibles:** El estudio se difundió de forma telemática, alcanzando a una población potencial de usuarios de redes sociales y entornos académicos. Se consideraron elegibles todos aquellos que accedieron al enlace de la encuesta.
2. **Analizados para ser incluidos:** Se recibieron un total de **203 respuestas** a través de la plataforma Microsoft Forms. En esta fase, se revisó la integridad de los datos y el cumplimiento de los criterios de selección.
3. **Confirmados para ser incluidos:** Tras la revisión, se confirmaron **200 participantes**. Se describen como razones de **pérdida de participantes** en esta fase la exclusión de 3 cuestionarios (n=3) debido a registros duplicados o patrones de respuesta inconsistentes que invalidaban su análisis.
4. **Seguimiento completo y analizados:** Al tratarse de un estudio transversal de una sola etapa (sin seguimiento longitudinal), los 200 participantes confirmados

completaron la totalidad del instrumento. Por tanto, el número final de sujetos **analizados** para los resultados del estudio es de **200 (n=200)**, no existiendo pérdidas adicionales entre la fase de inclusión y la fase de análisis estadístico (**ver figura 1**).

Figura 1: Diagrama de flujo de participantes (Guías STROBE)

Respecto a la integridad de los datos, se identificaron **datos ausentes** en variables específicas que no invalidaron el análisis global:

- **Edad:** Se registró la pérdida de un dato (n=199), sin afectar a la representatividad del grupo (**ver tabla 1**).

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026

Nº de hojas: 52
Hoja nº: 20

Fecha de presentación de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

Tabla 1. Datos estadísticos edad.

Estadísticos		
Edad en años cumplidos		
N	Válido	199
	Perdidos	1
Mediana		32,00
Desv. estándar		10,895
Rango		50
Percentiles	25	27,00
	50	32,00
	75	40,00

- **Año de estudios:** Se identificó una pérdida de 189 datos. Este valor no responde a un error de cumplimentación, sino a que únicamente 11 participantes se encontraban en etapa estudiantil en el momento de la encuesta, siendo el resto de la muestra población activa o jubilada. Debido a este reducido tamaño muestral ($n=11$), los resultados de esta subcategoría se interpretan con cautela (**ver tabla 2**).

Tabla 2. Datos estadísticos año de estudios

Estadísticos		
Edad en años cumplidos		
N	Válido	199
	Perdidos	1
Mediana		32,00
Desv. estándar		10,895
Rango		50
Percentiles	25	27,00
	50	32,00
	75	40,00

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026

Nº de hojas: 52
Hoja nº: 21

Fecha de presentación de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

5.2 Datos descriptivos

En este apartado se detallan las características basales de la muestra analizada (N=200). Dado que las pruebas de normalidad (**Kolmogorov-Smirnov** con corrección de **Lilliefors**) confirmaron la ausencia de normalidad en las variables principales (Edad $p=,003$; Estigma $p=,001$), se procedió a su descripción mediante estadísticos no paramétricos (mediana y rango intercuartílico) (**ver tablas 3 y 4**).

Tabla 3. Datos estadísticos.

Estadísticos

total

N	Válido	200
	Perdidos	0
Mediana		28,00
Percentiles	25	23,00
	50	28,00
	75	33,00

Estadísticos descriptivos

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. estándar
total	200	16	72	29,25	9,627
N válido (por lista)	200				

Tabla 4. Pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk

Pruebas de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
total	,108	200	<,001	,916	200	<,001

a. Corrección de significación de Lilliefors

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026

Nº de hojas: 52
Hoja nº: 22

Fecha de presentación de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

Pruebas de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Edad en años cumplidos	,315	11	,003	,716	11	<,001

5.2.1. Perfil sociodemográfico y formativo

La muestra es predominantemente **femenina (79%)**, frente a un 20% de hombres y un 0,5% de personas no binarias. **(ver tabla 5 y figura 2)**.

Tabla 5. Frecuencias y porcentajes de la muestra según género.

		Género			
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Femenino	157	78,5	78,5	78,5
	Masculino	40	20,0	20,0	98,5
	No binario / otro	1	,5	,5	99,0
	Prefiero no responder	2	1,0	1,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Figura 2. Distribución de la muestra según identidad de género.

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

**Nº de hojas: 52
Hoja nº: 23**

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

Nota: Se observa una clara feminización de la muestra, con casi un 80% de participantes mujeres.

La nacionalidad mayoritaria es la española (99%) (**ver figura 3 y tabla 6**).

Figura 3 . Distribución de la muestra según nacionalidad.

Tabla 6. Frecuencias y porcentajes de la muestra según nacionalidad.

		Nacionalidad			
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Española	197	98,5	98,5	98,5
	LATAM	1	,5	,5	99,0
	Portugal	1	,5	,5	99,5
	Portugués	1	,5	,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Tal como se detalló en la **Tabla 1**, la **edad** presenta una **mediana de 32 años** (RIC: 2740), observándose en el gráfico Q-Q una desviación sistemática respecto a la normalidad.

En cuanto al nivel educativo, destaca una muestra altamente cualificada:

- **Estudios universitarios:** 62% (Perfil mayoritario).

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

**Nº de hojas: 52
Hoja nº: 24**

Fecha de presentación de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

- **Formación Profesional/Bachillerato: 19%.**
- **Estudios de posgrado: 14,5%.**
- **Educación secundaria y primaria: 3% y 1,5% respectivamente. (ver tabla 7 y figura 4)**

Tabla 7. Frecuencias y porcentajes de la muestra según nivel educativo alcanzado.

		Niveleducativoalcanzado			
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Educación primaria	3	1,5	1,5	1,5
	Educación secundaria	6	3,0	3,0	4,5
	Estudios de posgrado	29	14,5	14,5	19,0
	Estudios universitarios	124	62,0	62,0	81,0
	Formación profesional / Bachillerato	38	19,0	19,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Estadísticos

Añodeestudios

N	Válido	11
	Perdidos	189
Mediana		3,00
Desv. estándar		1,375
Rango		4
Percentiles	25	2,00
	50	3,00
	75	4,00

Figura 4 . Distribución de la muestra según nivel de estudios alcanzados.

5.2.2. Situación laboral y experiencia profesional.

El **88% de los participantes se encuentra en activo**. La distribución profesional muestra un enfoque relevante para el análisis de variables de confusión:

Ámbito laboral: El 19,5% trabaja en salud mental y un 5% son residentes en dicha especialidad; el 63% desarrolla su labor fuera de este ámbito (**ver tabla 8 y figura 5**).

Tabla 8. Frecuencias y porcentajes de la muestra según situación laboral actual.

		Situación laboral actual			
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Desempleado/a	5	2,5	2,5	2,5
	Estudiante	15	7,5	7,5	10,0
	Jubilado/a	5	2,5	2,5	12,5
	Residente en el ámbito de la salud mental	10	5,0	5,0	17,5
	Trabajo en el ámbito de la salud mental	39	19,5	19,5	37,0
	Trabajo fuera del ámbito de la salud mental	126	63,0	63,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Figura 5. Distribución de la muestra según la situación laboral actual

Contacto con pacientes: el 75% de la muestra manifiesta tener contacto directo con pacientes de salud mental (figura 6)

Figura 6. Distribución de la muestra según contacto directo con pacientes de salud mental.

- **Años de experiencia:** Se observa un perfil mayoritariamente novel o sin contacto; el 49% no tiene experiencia previa y el 20% cuenta con menos de un año de ejercicio.

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

**Nº de hojas: 52
Hoja nº: 27**

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

Solo un 2% supera los 10 años en el sector (**ver tabla 9**).

Tabla 9. Frecuencias y porcentajes de la muestra según años de experiencia en salud mental.

Estadísticos

Años de experiencia en salud mental

N	Válido	200
	Perdidos	0

Años de experiencia en salud mental

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1	,5	,5	,5
Entre 1 y 3 años	35	17,5	17,5	18,0
Entre 4 y 10 años	20	10,0	10,0	28,0
Más de 10 años	6	3,0	3,0	31,0
Menos de 1 año	40	20,0	20,0	51,0
No aplica	98	49,0	49,0	100,0
Total	200	100,0	100,0	

5.2.3. Vínculo personal y contacto con la conducta suicida

Como posibles factores de riesgo y confusión, se analizaron los antecedentes personales:

- **Perfil de salud mental:** Un 9% refiere haber sido paciente (**tabla 10**) y un **41,5% es familiar** de una persona con diagnóstico de salud mental (**tabla 11**).

Tabla 10. Frecuencias y porcentajes de la muestra: ¿Es usted paciente de salud mental?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válido		1	,5	,5	,5
	No	177	88,5	88,5	89,0
	Prefiero no responder	4	2,0	2,0	91,0
	Sí	18	9,0	9,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Tabla 11. Frecuencias y porcentajes de la muestra: ¿Es usted familiar de un paciente de salud mental?

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026

Nº de hojas: 52
Hoja nº: 28

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido		1	,5	,5	,5
	No	114	57,0	57,0	57,5
	Prefiero no responder	2	1,0	1,0	58,5
	Sí	83	41,5	41,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

- **Conducta suicida:** Solo el 24% no ha tenido contacto previo. El resto de la muestra ha tenido contacto de tipo **profesional (42%)**, personal (11,5%) o ambos (21%) (**tabla 12**).

Tabla 12. Frecuencias y porcentajes de la muestra: ¿Ha tenido usted contacto previo con conducta suicida?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido		1	,5	,5	,5
	No	48	24,0	24,0	24,5
	Prefiero no responder	2	1,0	1,0	25,5
	Sí, a nivel personal	23	11,5	11,5	37,0
	Sí, a nivel personal y profesional	42	21,0	21,0	58,0

5.2.4. Resultados de la variable principal: Estigma (SOSS)

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026

Nº de hojas: 52
Hoja nº: 29

Fecha de presentación de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

La variable **Estigma Total** mostró una distribución asimétrica (confirmada por test K-S, gráfico Q-Q e histograma). La puntuación **mediana fue de 28 puntos** (RIC: 23-33). **Definición y punto de corte:** Teniendo en cuenta que el rango de la escala oscila entre 16 y 80 puntos, y que el **punto de corte neutro se sitúa en los 48 puntos**, los resultados indican una **baja presencia de estigma** entre los encuestados, situándose significativamente en niveles de tolerancia y actitudes positivas hacia la conducta suicida (**ver tabla 13**)

Tabla 13. Pruebas de normalidad

Pruebas de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
total	,108	200	<,001	,916	200	<,001

a. Corrección de significación de Lilliefors

Estadísticos

total

N	Válido	200
	Perdidos	0
Mediana		28,00
Percentiles	25	23,00
	50	28,00
	75	33,00

Estadísticos descriptivos

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. estándar
total	200	16	72	29,25	9,627
N válido (por lista)	200				

5.3 Variables de Resultado

A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras el análisis de la variable principal (**Estigma Total**) y su relación con el resto de las variables independientes. Al no cumplirse los criterios de normalidad, se emplearon pruebas no paramétricas (U de Mann-Whitney para dos grupos y Kruskal-Wallis para más de dos).

5.3.1. Fiabilidad del instrumento

Previo al análisis de resultados, se evaluó la consistencia interna de la escala **SOSS-SF**. Se obtuvo un coeficiente **alfa de Cronbach (α) de ,888** para los 16 ítems analizados. Este valor indica una **excelente fiabilidad** y estabilidad de la escala en la muestra de estudio, garantizando la solidez de los hallazgos psicométricos (**ver tabla 14**).

Tabla 14. Estadísticas de fiabilidad; Alfa de Cronbach.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,888	16

5.3.2. Análisis de la variable principal: Estigma hacia el suicidio

La muestra total (N=200) obtuvo una puntuación mediana de **28 puntos** (RIC: 23-33). Dado que el rango de la escala oscila entre 16 y 80 puntos y el punto de corte neutro es de 48, los resultados reflejan una baja presencia de estigma en la muestra global.

5.3.3. Factores sociodemográficos y estigma

Se analizaron las diferencias en el nivel de estigma en función del perfil de los participantes:

- **Género:** Se hallaron diferencias estadísticamente significativas ($\chi^2(3) = 8,936$; $p = ,011$). Las comparaciones post-hoc de Dunn con corrección de Bonferroni confirmaron que la diferencia reside exclusivamente entre el género femenino y el masculino ($p =$

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026

Nº de hojas: 52

Hoja nº: 31

Fecha de presentación de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

,023), siendo los **hombres quienes presentan niveles más elevados de estigma (ver tabla 15).**

Tabla 15. Rangos comparación género.

Rangos			
	Genero_final	N	Rango promedio
total	Femenino	157	93,75
	Masculino	40	123,13
	No binario / otro	1	57,50
Total		198	

Estadísticos de prueba^{a,b}

	total
H de Kruskal-Wallis	8,936
gl	2
Sig. asin.	,011

a. Prueba de Kruskal Wallis

b. Variable de agrupación:
Genero_final

Resumen de contrastes de hipótesis

	Hipótesis nula	Prueba	Sig. ^{a,b}	Decisión
1	La distribución de total es la misma entre categorías de Género.	Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes	,022	Rechace la hipótesis nula.

a. El nivel de significación es de ,050.

b. Se muestra la significancia asintótica.

Resumen de prueba Kruskal-Wallis de muestras independientes

N total	200
Estadístico de prueba	9,619 ^a
Grado de libertad	3
Sig. asintótica (prueba bilateral)	,022

a. Las estadísticas de prueba se ajustan para empates.

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

**Nº de hojas: 52
Hoja nº: 32**

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

Comparaciones por parejas de Género

Sample 1-Sample 2	Estadístico de prueba	Error estándar	Estadístico de prueba estándar	Sig.	Sig. ajust. ^a
No binario / otro-Prefiero no responder	-7,500	70,817	-,106	,916	1,000
No binario / otro-Femenino	36,551	58,006	,630	,529	1,000
No binario / otro-Masculino	66,163	58,540	1,130	,258	1,000
Prefiero no responder-Femenino	29,051	41,146	,706	,480	1,000
Prefiero no responder-Masculino	58,663	41,896	1,400	,161	,969
Femenino-Masculino	-29,612	10,241	-2,891	,004	,023

Cada fila prueba la hipótesis nula que las distribuciones de la Muestra 1 y la Muestra 2 son iguales. Se muestran las significaciones asintóticas (pruebas bilaterales). El nivel de significación es de ,050.

a. Los valores de significación se han ajustado mediante la corrección Bonferroni para varias pruebas.

- **Nivel educativo:** Se observaron diferencias altamente significativas $\chi^2(4) = 31,304$; $p < ,001$). Existe una relación inversamente proporcional: a mayor formación académica, menor estigma. Los niveles más altos se localizaron en participantes con estudios primarios y secundarios, mientras que los más bajos se registraron en el grupo de **Postgrado y Universitarios (tabla 16)**.

Tabla 16. Rangos por nivel educativo.

Rangos			
	niveleducnum	N	Rango promedio
total	,00	3	134,50
	1,00	6	176,67
	2,00	38	134,18
	3,00	124	89,81
	4,00	29	82,78
	Total	200	

Estadísticos de prueba^{a,b}

	total
H de Kruskal-Wallis	31,304
gl	4
Sig. asin.	<,001

a. Prueba de Kruskal Wallis

b. Variable de agrupación:
niveleducnum

- **Edad:** No se halló una correlación estadísticamente significativa entre la edad y el estigma total ($r_s = ,116$; $p = ,101$), sugiriendo que la edad no influye en las actitudes evaluadas (**ver tabla 17**).

Tabla 17. Correlaciones edad en años cumplidos.

		Edad en años cumplidos		total
Rho de Spearman	Edad en años cumplidos	Coefficiente de correlación	1,000	,116
		Sig. (bilateral)	.	,101
		N	199	199
total	total	Coefficiente de correlación	,116	1,000
		Sig. (bilateral)	,101	.
		N	199	200

5.3.4. Factores de exposición profesional y experiencia clínica

El contacto con el ámbito de la salud mental resultó ser un factor determinante:

- **Contacto con pacientes:** Aquellos participantes que mantienen contacto directo con pacientes de salud mental en su puesto de trabajo presentan niveles de estigma significativamente inferiores ($U = 2330$; $p < ,001$) en comparación con quienes no lo tienen (**tabla 18**).

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026

Nº de hojas: 52

Hoja nº: 34

Fecha de presentación de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

Tabla 18. Datos según contacto con pacientes en puesto de trabajo.

Estadísticos de prueba^a

	total
U de Mann-Whitney	2330,000
W de Wilcoxon	13505,000
Z	-4,123
Sig. asin. (bilateral)	<,001

a. Variable de agrupación:
 Tieneustedcontactoconpacientesdesaludmentalensupuest

¿Cuál es su especialidad?

Válido		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje	
				válido	acumulado
		172	86,0	86,0	86,0
	EFyC	1	,5	,5	86,5
	Enfermería comunitaria	1	,5	,5	87,0
	Enfermería de Salud Mental	11	5,5	5,5	92,5
	Enfermería familiar y comunitaria	1	,5	,5	93,0
	Especialidad en enfermería familiar y comunitaria y actualmente enfermera interna residente en obstetricia y ginecología	1	,5	,5	93,5
	Familia y comunitaria	1	,5	,5	94,0
	Matrona	3	1,5	1,5	95,5
	Medicina de familia	1	,5	,5	96,0

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026

Nº de hojas: 52
Hoja nº: 35

Fecha de presentación de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

Medicina Interna	1	,5	,5	96,5
Neumología	1	,5	,5	97,0
ORL	1	,5	,5	97,5
Psicología clínica	2	1,0	1,0	98,5
Psiquiatría	3	1,5	1,5	100,0
Total	200	100,0	100,0	

- **Años de experiencia:** La veteranía profesional se asoció con actitudes menos estigmatizantes ($\chi^2(3) = 8,434$; $p = ,038$). Se observa una tendencia clínica de disminución del estigma conforme aumentan los años de trayectoria, como se resume en la **tabla 19**.

Tabla 19. Rangos según años de experiencia en salud mental.

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

**Nº de hojas: 52
Hoja nº: 36**

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

Rangos

	Años de experiencia en salud mental	N	Rango promedio
total	0	99	112,11
	1	40	93,48
	2	35	88,83
	3	26	82,83
	Total	200	

Estadísticos de prueba^{a,b}

	total
H de Kruskal-Wallis	8,434
gl	3
Sig. asin.	,038

a. Prueba de Kruskal Wallis

b. Variable de agrupación:
Años de experiencia en salud mental

Resumen de contrastes de hipótesis

	Hipótesis nula	Prueba	Sig. ^{a,b}	Decisión
1	La distribución de total es la misma entre categorías de Años de experiencia en salud mental.	Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes	,038	Rechace la hipótesis nula.

a. El nivel de significación es de ,050.

b. Se muestra la significancia asintótica.

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

**Nº de hojas: 52
Hoja nº: 37**

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

Resumen de prueba Kruskal-Wallis de muestras independientes

N total	200
Estadístico de prueba	8,434 ^a
Grado de libertad	3
Sig. asintótica (prueba bilateral)	,038

a. Las estadísticas de prueba se ajustan para empates.

Comparaciones por parejas de Años de experiencia en salud mental

Sample 1-Sample 2	Estadístico de prueba	Error estándar	Estadístico de prueba estándar	Sig.	Sig. ajust. ^a
3-2	6,002	14,970	,401	,688	1,000
3-1	10,648	14,566	,731	,465	1,000
3-0	29,279	12,742	2,298	,022	,129
2-1	4,646	13,383	,347	,728	1,000
2-0	23,277	11,371	2,047	,041	,244
1-0	18,631	10,833	1,720	,085	,513

Cada fila prueba la hipótesis nula que las distribuciones de la Muestra 1 y la Muestra 2 son iguales.

Se muestran las significaciones asintóticas (pruebas bilaterales). El nivel de significación es de ,050.

a. Los valores de significación se han ajustado mediante la corrección Bonferroni para varias pruebas.

- **Experiencia con conducta suicida:** El tipo de contacto previo influye de forma significativa ($\chi^2(3) = 14,01; p = ,003$). Los participantes con **contacto mixto (personal y profesional)** presentan mayor sensibilización y menor estigma, mientras que el grupo de "No contacto" obtuvo las puntuaciones más elevadas de prejuicio (**ver tabla 20**).

Tabla 20. Rangos según contacto previo con conducta suicida.

Rangos			
	conductasuic	N	Rango promedio
total	,00	48	119,17
	1,00	23	117,04
	2,00	84	91,63
	3,00	42	80,82
	Total	197	

Estadísticos de prueba^{a,b}

	total
H de Kruskal-Wallis	14,013
gl	3
Sig. asin.	,003

a. Prueba de Kruskal Wallis

b. Variable de agrupación:
conductasuic

5.3.5. Otros vínculos con la salud mental

A diferencia del contacto profesional, la historia personal y familiar no mostró impacto significativo:

- **Ser paciente:** No existen diferencias significativas según la historia personal de salud mental ($p = ,658$) (**ver tabla 21**).

Tabla 21. Rangos según vínculo con la salud mental. "Ser paciente".

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

**Nº de hojas: 52
Hoja nº: 39**

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

Estadísticos de prueba^{a,b}

Rangos			
	Esustedpacientesdesaludmental	N	Rango promedio
total	0	18	103,61
	1	177	97,43
	Total	195	

total	
H de Kruskal-Wallis	,196
gl	1
Sig. asin.	,658

- a. Prueba de Kruskal Wallis
b. Variable de agrupación:
Esustedpacientesdesaludmental

- **Ser familiar:** El hecho de ser familiar de una persona con diagnóstico no modificó significativamente las actitudes ($p = ,419$), como se muestra de forma comparativa en la **tabla 22**.

Tabla 22. Rangos según vínculo con la salud mental. "Ser familiar".

Rangos				
	Esustedfamiliardealgunapersonaconundiagnósticodesal	N	Rango promedio	Suma de rangos
total	0	83	95,16	7898,00
	1	114	101,80	11605,00
	Total	197		

Estadísticos de prueba^a

total	
U de Mann-Whitney	4412,000
W de Wilcoxon	7898,000
Z	-,808
Sig. asin. (bilateral)	,419

- a. Variable de agrupación:
Esustedfamiliardealgunapersonaconundiagnósticodesal

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

**Nº de hojas: 52
Hoja nº: 40**

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

6. DISCUSIÓN. Extensión máxima 6 folios

Resultados clave: El presente estudio revela que los participantes poseen, de forma general, niveles bajos de estigma hacia el suicidio, situándose la mediana significativamente por debajo del punto de corte neutro de la escala SOSS-SF. Los hallazgos principales destacan que el género masculino y los niveles educativos inferiores se asocian con actitudes más estigmatizantes. Por el contrario, el contacto profesional directo con pacientes de salud mental, la veteranía en el sector y la experiencia mixta (personal y profesional) con la conducta suicida actúan como potentes factores protectores, reduciendo el prejuicio y fomentando una mayor sensibilización hacia esta realidad clínica.

Interpretación del estigma y perfil sociodemográfico: La baja presencia de estigma observada en la muestra global podría estar condicionada por el alto nivel formativo de los participantes (62% universitarios). La relación inversamente proporcional hallada entre educación y estigma coincide con la literatura previa, que sugiere que el conocimiento académico mitiga los mitos sobre la voluntariedad o "cobardía" del acto suicida. Sin embargo, destaca la brecha de género: los hombres presentan niveles de estigma superiores a las mujeres. Esta diferencia podría interpretarse a la luz de los roles tradicionales de género y la gestión emocional masculina, que a menudo penaliza la vulnerabilidad mental, un fenómeno documentado en estudios nacionales sobre actitudes sociales.

El impacto del contacto profesional y la experiencia clínica: Uno de los hallazgos más robustos de este trabajo es que la experiencia clínica directa y la veteranía reducen drásticamente el estigma.

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

**Nº de hojas: 52
Hoja nº: 41**

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

La diferencia altamente significativa encontrada en quienes trabajan con pacientes de salud mental frente a quienes no, refuerza la "hipótesis del contacto": el conocimiento de la persona detrás del diagnóstico humaniza la atención y derriba prejuicios. Es relevante notar que, mientras el vínculo profesional es protector, el vínculo familiar o personal no mostró diferencias significativas.

Esto sugiere que el contacto profesional proporciona herramientas de gestión y comprensión técnica que el contacto puramente emocional (familiar) no siempre logra desarrollar por sí solo ante el impacto del estigma por cortesía o la carga emocional.

Experiencia con la conducta suicida y sensibilización: La mayor sensibilización encontrada en participantes con contacto mixto (personal y profesional) indica que la vivencia cercana de la conducta suicida, cuando se integra con una visión técnica, genera una actitud de mayor apertura y menor juicio. Este dato es crucial para la generabilidad de los resultados: sugiere que las intervenciones para reducir el estigma no solo deben basarse en información teórica, sino en la exposición y el testimonio

6.1 Limitaciones

A pesar de la solidez de los datos (alfa de Cronbach ,888), este estudio presenta limitaciones. El uso de una encuesta online puede haber favorecido un **sesgo de autoselección**, donde personas ya sensibilizadas con la salud mental fueran más propensas a participar. Además, la muestra es mayoritariamente española y con alta formación, lo que limita la **generalizabilidad** de los datos a poblaciones con menor acceso educativo o de contextos culturales diferentes. No obstante, la coherencia de los resultados con estudios internacionales en entornos sanitarios permite considerar que estas tendencias son aplicables a contextos clínicos similares, especialmente en el ámbito de la formación de nuevos profesionales.

6.2 Conclusiones

La presente investigación se diseñó con el propósito fundamental de identificar y analizar los factores que modulan el estigma hacia la conducta suicida en una muestra de profesionales y futuros profesionales.

A través de un análisis estadístico riguroso, los hallazgos permiten extraer las siguientes conclusiones detalladas:

1. Robustez del instrumento de medición

Se ha verificado la excelencia psicométrica de la versión de 16 ítems de la escala SOSS-SF en la muestra de estudio. El coeficiente Alfa de Cronbach ($\alpha = ,888$) confirma una consistencia interna superior, lo que garantiza que las dimensiones de estigma, aislamiento y normalización han sido medidas con precisión. Este dato otorga una base de confianza necesaria para que las inferencias derivadas de este estudio puedan ser consideradas para futuras líneas de investigación o intervenciones institucionales.

2. El perfil sociodemográfico como predictor del estigma

Los resultados confirman que variables como el género y el nivel de estudios no son meras características descriptivas, sino que actúan como predictores significativos de las actitudes hacia el suicidio:

- La brecha de género: Se concluye que el género masculino presenta niveles de estigma significativamente superiores. Este hallazgo sugiere la persistencia de sesgos culturales donde la conducta suicida puede ser percibida desde una óptica de "debilidad", frente a una visión femenina históricamente más vinculada a la empatía y la gestión emocional.
- La educación como factor protector: El nivel formativo ha resultado ser uno de los pilares más determinantes. Se observa una gradiente clara: a medida que aumenta la formación académica, disminuyen los prejuicios. Esto permite concluir que la educación superior dota al individuo de un pensamiento crítico que actúa como filtro frente a los mitos populares, reduciendo la atribución de culpa o peligrosidad al individuo con ideación suicida.

3. La experiencia profesional y el contacto clínico

Uno de los hallazgos más relevantes de este trabajo es la confirmación de que la "teoría del contacto" se cumple de forma estricta en el ámbito sanitario:

- Impacto de la práctica directa: El contacto con pacientes de salud mental se ha revelado como el factor con mayor capacidad de reducción del estigma. La

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

**Nº de hojas: 52
Hoja nº: 43**

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

interacción humana y clínica rompe las barreras de la alteridad, permitiendo que el profesional comprenda el sufrimiento psíquico más allá del diagnóstico.

- **Consolidación de actitudes:** La veteranía profesional y la experiencia específica en conducta suicida también muestran una influencia positiva. Se concluye que el estigma tiende a diluirse con la exposición mantenida y la adquisición de competencias profesionales.

7. AGRADECIMIENTOS, CONFLICTOS DE INTERES Y FINANCIACIÓN .

7.1 Conflictos de interés

Los autores declaran que no existe ninguna relación personal, financiera o profesional que pueda haber influido en la objetividad o parcialidad del presente Trabajo de Fin de Residencia. El estudio se ha realizado de forma independiente como parte de la formación como Residente de Enfermería de Salud Mental (EIR) del Servicio de Salud de Castilla y León (SACYL).

Conflictos de intereses: ninguno.

7.2 Financiación

La realización del presente Trabajo de Fin de Residencia no ha contado con ninguna fuente de financiación externa ni interna. El proyecto ha sido autofinanciado por el autor/a, llevándose a cabo de forma independiente y sin percibir ayudas económicas, subvenciones o becas de entidades públicas o privadas

7.4 Declaración de la IA generativa en la escritura científica

Durante la preparación de este Trabajo de Fin de Residencia, la autora utilizó **Gemini (IA generativa de Google)** a fin de **mejorar la legibilidad, corregir el estilo lingüístico y estructurar los apartados finales de la memoria**. Tras utilizar dicha herramienta, la

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

**Nº de hojas: 52
Hoja nº: 44**

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

autora revisó y editó el contenido según necesidad, asumiendo la plena responsabilidad del contenido de la publicación.

7.5 Contribuciones de autoría

Siguiendo la taxonomía **CRedit** (Contributor Role Taxonomy), las contribuciones de los autores al presente trabajo se distribuyen de la siguiente manera:

- **Siria Villanueva Sas (ORCID: 0009-0008-4544-5229):** Conceptualización y diseño del proyecto, metodología, revisión de bibliografía, investigación (recogida de datos), análisis formal y redacción del borrador original.
- **Jose María Pelayo Terán (ORCID: 0000-0001-9711-2874):** Metodología (revisión y corrección) supervisión, validación, soporte en el diseño, revisión de bibliografía y redacción (revisión y edición crítica del trabajo).

7.6 Agradecimientos

En primer lugar, deseo expresar mi más profundo agradecimiento a todas las **personas que, de manera voluntaria y desinteresada, decidieron participar en este proyecto respondiendo al cuestionario**. Sin su tiempo y su generosa colaboración, no habría sido posible obtener los datos necesarios para esta investigación.

A mi tutor, **Jose María Pelayo Terán**, por su guía, su disposición constante para corregir la metodología y su apoyo crítico en la revisión de este trabajo. Sus orientaciones han sido fundamentales para el desarrollo de este proyecto.

A la **Unidad Docente Multiprofesional (UDM) del Bierzo** y al **Comité de Ética de León**, por su apoyo institucional y por facilitar el marco necesario para llevar a cabo este Trabajo de Fin de Residencia bajo los estándares de calidad y ética requeridos.

A nivel personal, quiero agradecer de todo corazón a mi **familia, amigos y a mi pareja**. Gracias por vuestra paciencia infinita, por vuestro ánimo constante y por ser el apoyo incondicional que me ha acompañado durante estos dos años de residencia.

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

**Nº de hojas: 52
Hoja nº: 45**

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

8. BIBLIOGRAFÍA.

1. World Health Organization. Suicide worldwide in the 21st century: global health estimates. Geneva: World Health Organization; 2023.
2. Corrigan PW. How stigma interferes with mental health care. Am Psychol. 2004;59(7):614-25.
3. González-Sanguino C, González-Domínguez S, Castellanos MA, Muñoz M. Mental illness stigma: A comparative cross-sectional study of social stigma, internalized stigma and self-esteem. Clínica y Salud. 2022;33(2):59-64.
4. Batterham PJ, Calear AL, Christensen H. The stigma of suicide scale: psychometric properties and correlates of the stigma of suicide. BMC Psychiatry. 2013;13:161.
5. Fong TCT, Ho RTH, Chan CLW. Factor structure and measurement invariance of the Stigma of Suicide Scale-Short Form. Assessment. 2022;29(3):548-60.
6. Collado F, Martínez J, Cangas AJ, Trigueros R. Spanish validation of the short-form versions of the Literacy of Suicide Scale and the Stigma of Suicide Scale. Brain Behav. 2023;13:e3121.

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

**Nº de hojas: 52
Hoja nº: 46**

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

9. ANEXOS

9.1 ANEXO I: Hoja de Información y Consentimiento Informado

En este apartado se incluye la sección inicial del formulario digital donde se detalló a los participantes el objetivo de la investigación, el carácter voluntario de su participación y el tratamiento confidencial de los datos recogidos, en cumplimiento con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD).

El acceso al resto del cuestionario solo fue posible tras marcar la casilla de aceptación del consentimiento.

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

**Nº de hojas: 52
Hoja nº: 47**

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

Cuestionario de estigma hacia el suicidio

- La presente encuesta forma parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es analizar el estigma asociado al suicidio, comparando las actitudes y creencias de la población general y de los profesionales de la salud. Su colaboración es fundamental para avanzar en el conocimiento científico en este ámbito y contribuir al desarrollo de estrategias de sensibilización e intervención más eficaces.
- La participación en este estudio es **completamente voluntaria**, usted puede decidir no participar o abandonar el cuestionario en cualquier momento, sin que ello suponga ningún tipo de consecuencia negativa fuera del contexto de este proyecto.
- La encuesta es **anónima** y no se recogerá ninguna información que permita su identificación personal.
- Las respuestas serán tratadas con absoluta **confidencialidad**, de conformidad con lo dispuesto en el **Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD)**, los datos obtenidos se utilizarán exclusivamente con **finés académicos y de investigación**, serán analizados de forma **agregada**, sin permitir la identificación individual de los participantes, y no serán cedidos a terceros, salvo en caso de obligación legal.
- El cuestionario está compuesto por preguntas de respuesta cerrada. En cada ítem deberá **marcar la opción que considere más acertada o la que mejor se aproxime a su opinión o experiencia personal**.
- Al continuar con el cuestionario y enviar sus respuestas, usted **presta su consentimiento informado** para participar en este estudio, declarando que ha leído y comprendido la información anterior. Agradecemos sinceramente su tiempo y su colaboración

Cuando envíe este formulario, no recopilará automáticamente sus detalles, como el nombre y la dirección de correo electrónico, a menos que lo proporcione usted mismo.

* Obligatorio

1. Acepto participar en este estudio y doy mi consentimiento para el uso de las respuesta anónimas con fines de investigación. *

Sí

No

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

**Nº de hojas: 52
Hoja nº: 48**

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

9.2 ANEXO II: Escala de Estigma del Suicidio Versión Breve (SOSS-SF)

En este anexo se presenta el instrumento principal utilizado para la recogida de datos: la versión breve de la Stigma of Suicide Scale (SOSS-SF), de Batterham et al. (2013), administrada de forma telemática a través de la plataforma Microsoft Forms.

La escala está diseñada para medir las actitudes de la población hacia las personas que se quitan la vida, evaluando tres dimensiones diferenciadas a través de 16 adjetivos o afirmaciones:

1. **Dimensión de Estigma (Estigmatización):** Evalúa la percepción de la persona que se suicida como alguien con rasgos negativos (p. ej., cobarde, egoísta, manipulador).
2. **Dimensión de Aislamiento (Distanciamiento Social):** Mide el grado de incomodidad o el deseo de mantener distancia social con estas personas.
3. **Dimensión de Normalización:** Valora si el suicidio se percibe como una respuesta comprensible o "normal" ante un sufrimiento profundo.

Instrucciones del cuestionario: Se solicitó a los participantes que indicaran su grado de acuerdo con cada término en una escala Likert de 5 puntos (donde 1 es "Totalmente en desacuerdo" y 5 es "Totalmente de acuerdo").

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026

Nº de hojas: 52
Hoja nº: 49

Fecha de presentación de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

Escala SOSS-SF

Marca tu grado de acuerdo con cada afirmación usando esta escala:

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo

17. "En general, las personas que mueren por suicidio son **patéticas**" *

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

18. "En general, las personas que mueren por suicidio son **cobardes**" *

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

19. "En general, las personas que mueren por suicidio son **superficiales**" *

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

20. "En general, las personas que mueren por suicidio son **estúpidas**" *

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

21. "En general, las personas que mueren por suicidio son **vengativas**" *

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026

Nº de hojas: 52
Hoja nº: 50

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

22. "En general, las personas que mueren por suicidio son **irresponsables**" *

1

2

3

4

5

23. "En general, las personas que mueren por suicidio son **inmorales**" *

1

2

3

4

5

24. "En general, las personas que mueren por suicidio son **una vergüenza**" *

1

2

3

4

5

25. "En general, las personas que mueren por suicidio son **solitarias**" *

1

2

3

4

5

26. "En general, las personas que mueren por suicidio están **perdidas**" *

1

2

3

4

5

27. "En general, las personas que mueren por suicidio están **aisladas**" *

1

2

3

4

5

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026

Nº de hojas: 52
Hoja nº: 51

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

28. "En general, las personas que mueren por suicidio están **desconectadas**" *

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

29. "En general, las personas que mueren por suicidio son **valientes**" *

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

30. "En general, las personas que mueren por suicidio son **nobles**" *

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

31. "En general, las personas que mueren por suicidio son **fuertes**" *

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

32. "En general, las personas que mueren por suicidio son **decididas**" *

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-01-2026**

Nº de hojas: 52
Hoja nº: 52

Fecha de **presentación** de TFR: 31/mar/2026

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

PRESENTACIÓN

La autora principal del presente Trabajo Fin de Residencia titulado "**Estigma hacia el suicidio en población general, estudiantes universitarios y profesionales sanitarios: estudio comparativo transversal**" certifica que es un trabajo original y que se han comprobado los contenidos del apartado 7 sobre conflictos de intereses, financiación y autoría y son correctos. El trabajo se ha presentado con fecha 31/mar/2026 a través del registro del Hospital El Bierzo a Docencia del Bierzo (A/A del Jefe de Estudios del Hospital El Bierzo) y otra a la Comisión de Apoyo a la Investigación e innovación del Bierzo (A/A de su presidente). Se ha remitido el documento en formato digital (extensión Word .docx y Acrobat .pdf) a los correos electrónicos investigasbi@saludcastillayleon.onmicrosoft.com y docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

Residente 2º año especialidad Enfermería SM

Fdo. Siria Sas Villanueva

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

El presente Trabajo de Fin de Residencia, titulado "**Estigma hacia el suicidio en población general, estudiantes universitarios y profesionales sanitarios: estudio comparativo transversal**", con **Siria Sas Villanueva** como autor/a principal ha sido evaluado y aprobado en Ponferrada con fecha **20 de abril de 2026**

Jefe/a de Estudios de Hospital/AFyC	Tutor/a TFR	Representante CAIiBI	Representante Dirección Médica/Enfermería
Fdo.	Fdo.	Fdo.	Fdo.

PUNTUACIÓN TRIBUNAL (media puntuación 1-10):

9

CALIFICACIÓN NOMINAL: POSITIVA POSITIVA DESTACADA NEGATIVA

[C/ Médicos sin Fronteras, 7 - 24411 PONFERRADA \(León\) Teléfono 987 455 200](#)